

आरोग्य संवर्धनात शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाचे योगदान

डॉ. अंबादास आर आरगडे

लोकप्रशासन आणि लोकनीती विभाग, देवगिरी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र

Corresponding Author – डॉ. अंबादास आर आरगडे

DOI - 10.5281/zenodo.20095386

प्रास्ताविक :

शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा ही संज्ञा व्यक्तीचे वय, कौशल्य पातळी, संस्कृती आणि विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेल्या कार्यक्रमांचे वर्णन करण्यासाठी वापरली जाते. साधारणतः यामध्ये दर आठवड्याला ९० मिनिटांच्या शारीरिक हालचालींचा समावेश असतो. अनेक अभ्यासकांनी शारीरिक हालचाल आणि शैक्षणिक यश यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण सहसंबंध असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच विविध संशोधनातून असे निदर्शनास आले आहे की, शारीरिक शिक्षणाचा आणि क्रीडाचा व्यक्तीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होत नसून या प्रकारच्या शिक्षणामुळे शारीरिक, सामाजिक, भावनिक तथा संज्ञानात्मक लाभ होतात. एकूणच विचार करता शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा हे विविध प्रकारच्या व्यायामाच्या माध्यमातून व्यक्तींना निरोगी जीवनशैली विकसित करण्यास, शारीरिक हालचालींमध्ये सहभागी होण्यास, विविध कौशल्ये प्राप्त करण्यात आणि सक्रिय जीवनशैलीचा मुक्त आनंद घेण्यास मदत करते. याबरोबरच शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा व्यक्तींना इतरांशी संवाद, सहिष्णुता, विश्वास, सहानुभूती आणि आदर यांसारखी विविध जीवनमूल्ये तथा कौशल्ये शिकण्याची संधी देते. शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा सहकार्य, नेतृत्व, एकजूट आणि जबाबदारी यांसारखी सकारात्मक सांघिक कौशल्ये देखील शिकवतात. अर्थात, विविध प्रकारचे खेळ खेळल्यास अथवा

विविध प्रकारच्या शारीरिक उपक्रमांमध्ये भाग घेतल्यास व्यक्ती भावनांचा अनुभव घेतात आणि तणावपूर्ण, आव्हानात्मक किंवा वेदनादायक परिस्थितीत अधिक चांगल्या प्रकारे सामना कसा करायचा हे शिकतात. शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडामुळे व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यात ही कमालीची सुधारणा होऊ शकते; कारण वाढलेल्या शारीरिक हालचालींमुळे तणाव, चिंता आणि नैराश्य कमी होण्यासारखे मानसिक लाभ मिळतात. यामुळे त्यांच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना विकसित करण्यास मदत होते आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. जगभरातील काही संशोधनातून असे दिसून येते की व्यक्तीच्या शारीरिक हालचालींमुळे वाढलेला रक्तप्रवाह मेंदूला उत्तेजित करू शकतो आणि मानसिक कार्यक्षमता वाढवू शकतो जे. पी. थॉमस यांच्या मते, "शारीरिक शिक्षण म्हणजे मुलांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासासाठी आणि शरीर, मन व आत्मा यांच्या पूर्ततेसाठी व परिपूर्णतेसाठी शारीरिक क्रियांद्वारे दिले जाणारे शिक्षण होय." शारीरिक शिक्षण हा प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये शिकवला जाणारा एक विषय आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षणाच्या वर्गांना उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. यावरून असे दिसून येते की, शारीरिक शिक्षण हा शालेय आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये एक महत्त्वाचा विषय आहे. शारीरिक शिक्षण देणाऱ्या अध्यापकांनी अथवा शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना या

विषयाचा लाभ मिळेल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. शारीरिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमानुसार, आरोग्य आणि तंदुरुस्ती सुधारू शकणाऱ्या क्रियांवर भर देणारे विविध विषय आहेत. यावरून असे दिसून येते की, उत्तम आरोग्य आणि तंदुरुस्तीसाठी शारीरिक शिक्षण महत्त्वपूर्ण आहे. जर शारीरिक शिक्षण देणाऱ्या अध्यापकांनी अथवा शिक्षकांनी शारीरिक शिक्षणाचे मार्गदर्शन प्रभावीपणे राबवू शकले तर विद्यार्थ्यांची आरोग्य आणि तंदुरुस्तीची पातळी निश्चितपणे सुधारण्यास मदत होते या अनुषंगानेच “आरोग्य संवर्धनात शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाचे योगदान” या शोधनिबंधाच्या माध्यमातून या संदर्भाने चर्चा करण्यात आली आहे.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे:

“आरोग्य संवर्धनात शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाचे योगदान” या शोधनिबंधाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.

- आरोग्य संवर्धन संकल्पनात्मक मांडणी करणे.
- आरोग्य शिक्षण संकल्पनात्मक मांडणी करणे.
- शारीरिक शिक्षण संकल्पनात्मक मांडणी करणे.
- शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम तपासणे.
- आरोग्य संवर्धनात शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाचे योगदान तपासणे.

संशोधन पद्धती:

“आरोग्य संवर्धनात शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाचे योगदान ” या शोधनिबंधासाठी संशोधनाच्या वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा आधार

घेण्यात आलेला आहे. या पद्धतीचा आधार घेऊन प्रस्तुत शोधनिबंधाची मांडणी केली आहे.

तथ्य संकलन:

“आरोग्य संवर्धनात शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाचे योगदान ” या शोधनिबंधासाठी तथ्य संकलनाच्या द्वितीय स्रोताचा आधार घेतला असून वर्तमानपत्रे, मासिके संदर्भ ग्रंथ आणि विविध वेबसाइटचा आधार घेण्यात आलेला आहे.

अभ्यासविषयाची मांडणी:

आरोग्य संवर्धन आणि शारीरिक शिक्षण हे व्यक्तीच्या अथवा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असून, त्यात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनिक सुस्थितीचा समावेश होतो. हे शिक्षण व्यक्तीतील योग्य वर्तणूक बदल, व्यायामाची सवय आणि आजार प्रतिबंधाद्वारे सक्रिय जीवनशैलीला प्रोत्साहन देते. याबरोबरच शारीरिक शिक्षणातील विविध क्रीडा प्रकार व्यक्तीच्या शारीरिक आणि मानसिक कृतींना आकार देतात; त्यामुळे व्यक्तीचे आरोग्य संवर्धन होण्यास आर्थिक लागतो. शारीरिक आणि मानसिक तंदुरुस्ती त्याच्या भावी जीवनासाठी किंवा आरोग्यमय जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने अशा प्रकारचे शिक्षण संबंध शाळा आणि महाविद्यालयात असणे गरजेचे आहे.

आरोग्य संवर्धन संकल्पनात्मक मांडणी:

आरोग्य संवर्धन म्हणजे आरोग्यासाठी अनुकूल कृती आणि राहणीमानासाठी शैक्षणिक तथा पर्यावरणीय समर्थनांचे संयोजन. आरोग्य संवर्धन हे वर्तनात्मक सामाजिक शास्त्र आहे, जे शिक्षण-आधारित ऐच्छिक वर्तन बदल उपक्रमांद्वारे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि रोग,

दिव्यांगत्व व अकाली मृत्यू टाळण्यासाठी जैविक, पर्यावरणीय, मानसिक, भौतिक आणि वैद्यकीय शास्त्रांमधून ज्ञान मिळवते. थोडक्यात, “आरोग्यविषयक ज्ञान, दृष्टिकोन, कौशल्ये आणि वर्तन सुधारण्यासाठी वैयक्तिक, गट, संस्थात्मक, सामुदायिक आणि प्रणालीगत धोरणांचा विकास करणे यात समाविष्ट आहे. आरोग्य संवर्धनाचा मूलभूत उद्देश व्यक्ती आणि समुदायांच्या आरोग्यविषयक वर्तनावर, त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या राहणीमान आणि कामाच्या परिस्थितीवर सकारात्मक प्रभाव टाकणे हा आहे.”^१ आधुनिक आरोग्य संवर्धनाची मूळ संकल्पना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या १९६४ च्या अल्मा-अल्टा घोषणेमध्ये नमूद केल्याचे दिसून येते. यात असे म्हटले आहे की, “आरोग्य म्हणजे केवळ रोगाचा अभाव नव्हे, तर संपूर्ण शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक सुस्थिती होय.”^२ या घोषणेपासूनच खऱ्या अर्थाने आरोग्य संवर्धनाला सार्वजनिक आरोग्याचा एक महत्त्वपूर्ण आणि अविभाज्य भाग म्हणून हळूहळू स्वीकारले गेले आहे आणि आता प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयक स्तरांवर आरोग्य शिक्षण, जीवनशैली आणि प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन यांचा समावेश असलेल्या परस्परव्यापी कार्यांचे एक समग्र क्षेत्र म्हणून ते

सार्वत्रिकरित्या ओळखले जाऊ लागले आहे. १९८६ मध्ये ओटावा येथे झालेल्या आरोग्य संवर्धनावरील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेने २००० सालापर्यंत आणि त्यानंतर 'सर्वांसाठी आरोग्य' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक कृती-सनद सादर केली. २००५ मध्ये बँकॉक येथे आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेचे ब्रीदवाक्य “जागतिकीकृत जगात आरोग्य संवर्धनासाठी बँकॉक सनद” असे होते.^३ परंतु ओटावा सनदेत दिलेली आरोग्य संवर्धनाची व्याख्या सध्या सर्वाधिक स्वीकारली जाते. “लोकांना त्यांच्या आरोग्यावर अधिक नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी सक्षम करण्याची प्रक्रिया आरोग्य संवर्धन होय.”

आरोग्य शिक्षण संकल्पनात्मक मांडणी:

लॉरेन्स ग्रीन यांनी आरोग्य शिक्षणाची व्याख्या “आरोग्यासाठी अनुकूल असलेल्या ऐच्छिक कृतींना सुलभ करण्यासाठी तयार केलेल्या शिकण्याच्या अनुभवांचे संयोजन” अशी केली आहे. या व्यतिरिक्त त्यांनी यात खालील चार घटक समाविष्ट केले आहेत.^४

➤ **संयोजन:** वर्तनाच्या अनेक निर्धारकांना अनेक शिकण्याच्या अनुभवांशी किंवा शैक्षणिक हस्तक्षेपांशी जुळवण्याच्या महत्त्वावर भर देते.

➤ **नियोजित:** आरोग्य शिक्षणाला, पद्धतशीरपणे नियोजित कृती म्हणून मिळणाऱ्या प्रासंगिक शिकण्याच्या अनुभवांपासून वेगळे करते. सुलभ करणे म्हणजे कृतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे.

- **ऐच्छिक कृती:** एखाद्या व्यक्ती, गट किंवा समुदायाद्वारे, बळाचा वापर न करता, म्हणजेच हेतू पूर्णपणे समजून घेऊन आणि स्वीकारून, अपेक्षित आरोग्य परिणाम साधण्यासाठी केलेले वर्तनात्मक उपाय.
- **आरोग्य संवर्धन:** आरोग्यासाठी अनुकूल कृती आणि राहणीमानासाठी शैक्षणिक आणि पर्यावरणीय समर्थनांचे संयोजन.

शारीरिक शिक्षण संकल्पनात्मक मांडणी:

मानवी जीवनाची उत्क्रांती ही त्याच्या समग्र हालचालीने सुरू झाली असून मानव स्वभावाने अत्यंत सक्रिय आणि सर्जनशील मनुष्य प्राणी असून मानवाच्या उत्क्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच शारीरिक हालचाल त्याच्या जीवनाचा एक भाग राहिली आहे. आदिमानवासाठी अन्न

प्राचीन काळापासून ते आधुनिक युगापर्यंत, विविध शिक्षणतज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रकारे भूमिका मांडली आहे; परंतु सुरुवातीच्या काळात शारीरिक शिक्षणाची संकल्पना लोकांमध्ये गैरसमजाची होती. त्यांना वाटायचे की शारीरिक शिक्षण म्हणजे केवळ शारीरिक हालचाल किंवा कवायत इतकेच. “जरी देशानुसार अभ्यासक्रम वेगवेगळे असले तरी, शारीरिक शिक्षणाचा उद्देश सामान्यतः आयुष्यभर शारीरिक क्रियाकलाप आणि आरोग्याला प्रोत्साहन देणे हा असतो हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. इतर शैक्षणिक विषयांपेक्षा वेगळे, शारीरिक शिक्षण वैशिष्ट्यपूर्ण आहे; कारण ते विद्यार्थ्यांना शिकण्याच्या सायकोमोटर, संज्ञानात्मक,

आणि निवारा शोधणे ही पहिली क्रिया होती. ही पहिली शारीरिक क्रिया त्याच्या जगण्याच्या सहजप्रवृत्तीमुळे आवश्यक होतीच; परंतु शारीरिक हालचाल हे संवादाचे पहिले माध्यम तथा अभिव्यक्तीचे एक साधनही होते. जसजशी मानवाची सांस्कृतिक, भावनिक आणि सामाजिक उत्क्रांती होत गेली तसतशी शारीरिक हालचालही विकसित झाली. आधुनिक युगाकडे वाटचाल करत समाज अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होत गेल्याने, शारीरिक हालचालीला शिक्षणाचे एक संघटित आणि पर्यवेक्षित स्वरूप म्हणून मान्यता मिळाली आणि त्याला शारीरिक शिक्षण असे म्हटले जाऊ लागले. आधुनिक संदर्भात शारीरिक शिक्षणाला सामान्य शिक्षणाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

भावनिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये गुंतवून ठेवते.”^५ शारीरिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भिन्न असतो, कारण शारीरिक उपक्रम अनेकदा प्रत्येक प्रदेशाची भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये प्रतिबिंबित करतात.^६

“राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार, सक्रिय शिक्षण आणि मानसिक व शारीरिक तंदुरुस्तीसोबतच सर्व शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण ही एक पूर्वअट आहे. त्यामुळे, ते सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य आहे. यामुळे विद्यार्थी अधिक निरोगी, कमी तणावग्रस्त आणि अधिक सक्रिय बनतात, जे त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी आणि शैक्षणिक यशासाठी महत्त्वाचे आहे. सर्वसाधारणपणे, शारीरिक शिक्षणामुळे विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या निरोगी राहतात.”

शारीरिक शिक्षण हा शब्द दोन शब्दांनी बनलेला आहे. एक म्हणजे 'शारीरिक' म्हणजे "शरीराचे वैशिष्ट्य" आणि दुसरे म्हणजे 'शिक्षण' म्हणजे "मोठ्या स्नायू गटांच्या सहभागातून दीर्घ कालावधीसाठी केलेले पद्धतशीर प्रशिक्षण किंवा शिक्षण". या दोन शब्दांचा एकत्रित अर्थ "मानवी शरीराच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी, शारीरिक शक्तीच्या विकासासाठी किंवा शारीरिक कौशल्यांच्या जोपासनेसाठी आवश्यक असलेल्या शारीरिक हालचाली किंवा उपक्रमांच्या कार्यक्रमाशी संबंधित पद्धतशीर सूचना किंवा प्रशिक्षण."

शारीरिक शिक्षण हा एक अभ्यास आहे जो व्यक्तीच्या शारीरिक हालचालींची कौशल्ये, निरोगी सवयी व हालचालींचे सखोल ज्ञान आणि सर्वांगीण शारीरिक तंदुरुस्ती यावर लक्ष केंद्रित करतो. केवळ वर्गातील शिक्षणापुरते मर्यादित न राहता, शारीरिक शिक्षण शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय जीवनशैली टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये, ज्ञान, आकलन क्षमता, वृत्ती आणि वर्तन यांच्या विकासास मदत करते. याचा अभ्यासक्रम अनेक वर्षांच्या संशोधनावर आणि व्यावहारिक अनुभवावर आधारित असून, त्यात प्रामुख्याने खालील विषयांचा समावेश आहे.

आरोग्य संवर्धनात शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाचे योगदान:

शारीरिक शिक्षण आणि खेळ हे व्यक्तीची शारीरिक तंदुरुस्ती वाढवून, जुनाट आजारांना जसे की लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयविकार इत्यादींना प्रतिबंध करून, ताण आणि चिंता कमी करून मानसिक स्वास्थ्य सुधारून व्यक्तीच्या आरोग्य संवर्धनात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. ते व्यक्तीची आकलनशक्ती ही वृद्धिगत करण्यात योगदान देतात. व्यक्तीतील सामाजिक कौशल्ये विकसित करतात आणि लहानपणापासूनच आयुष्यभराच्या निरोगी सवयी लावतात, या शिक्षणामुळे आणि खेळामुळे व्यक्तीची रोगप्रतिकारशक्ती आणि जीवनाचा एकूण दर्जा मजबूत होतो. त्यामुळेच असे

म्हटले जाते की शारीरिक शिक्षण आणि खेळ हे प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनातील सर्वात महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक आहे. आज खेळांशिवाय आपल्या जीवनाची कल्पनाच करणे अगदी अशक्य झाले आहे. बहुतांश लोकांना क्रीडा स्पर्धा पाहणे, खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या विजयाचा आनंद साजरा करणे आणि त्यांच्यासोबत पराभव अनुभवणे अशा प्रकारच्या कृती आवडतात; परंतु दुदैवाने, प्रत्येकजण दररोज स्वतःहून शारीरिक शिक्षण घेत नाही आणि खेळ ही खेळत नाही. शारीरिक क्रीडा किंवा खेळ जेव्हा व्यक्तीच्या जीवनाच्या प्रवाहात सामील होतो, तेव्हा तो केवळ जीवनाची दिशाच बदलू शकत नाही तर व्यक्तीच्या आरोग्यावर शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्याही योगदान देते.

“खेळाडूवृत्ती जपल्यास व्यक्तीच्या मनातून यश-अपयशाची भीती दूर होते. अशा व्यक्तीचे जीवन देखील कधीकाळी जीवनात आलेल्या नैराश्याचा सामना करण्यास सक्षम ठरते. आजच्या धकाधकीच्या काळात आरोग्य जपण्यासाठी देखील जीवनात खेळाला महत्व देण्याची गरज आहे.”*

आरोग्य म्हणजे संपूर्ण शारीरिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक कल्याण असते. आधुनिक समाजाच्या स्थिर स्वरूपामुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा न्हास होऊ लागला आहे. त्यामुळे शारीरिक शिक्षण आणि खेळांच्या माध्यमातून आजार टाळण्याचे आणि आरोग्य वाढवण्याचे मार्ग विचारात घेणे गरजेचे आहे. साहित्यिक, सांख्यिकीय आणि इंटरनेट डेटाचे विश्लेषण, तुलना आणि सामान्यीकरणाची पद्धत, निरीक्षण. लोकांची परिस्थिती आणि जीवनशैली हे मानवी आरोग्याच्या स्थितीवर परिणाम करणारे मुख्य घटक आहेत. परंतु या ठिकाणी बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे; ती म्हणजे सर्वात मोठा प्रभाव केवळ त्या व्यक्तीचा स्वतःचाच असतो. सकाळचा व्यायाम, हौशी खेळ, उपचारात्मक आणि प्रतिबंधात्मक शारीरिक शिक्षण, चालणे आणि धावणे हे रोग प्रतिबंध आणि आरोग्य संवर्धनाचे सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत. आपले आरोग्य मजबूत करण्यासाठी आणि जतन करण्यासाठी विविध पद्धती आहेत. या पद्धतींच्या प्रणालीला निरोगी जीवनशैली असे ही म्हटले जाते. शारीरिक हालचालीं व्यतिरिक्त, वैयक्तिक स्वच्छता, योग्य पोषण, संयम आणि दर्जेदार विश्रांती यांचाही समावेश होतो, जे सर्वांगीण आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सक्रिय शारीरिक हालचाली करत असतानाही, उर्वरित मुद्द्यांचे पालन न केल्यास त्याचे परिणाम नक्कीच जाणवतील. केवळ एका गोष्टीचे पालन करून कोणताही परिणाम साधणे अशक्य आहे, परंतु सर्व पद्धती एकत्र केल्यास उत्कृष्ट परिणाम मिळतात हे लक्षात घ्यावे; पण आपण कोणतीही गोष्ट अचानक सुरू करू शकत

नाही, आपल्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार राहावे लागते. सकाळच्या व्यायामाची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे, कारण दररोज सकाळचा व्यायाम करण्याची आठवण ठेवल्यानेच व्यक्ती पूर्वीपेक्षा चांगली शारीरिक तंदुरुस्ती आणि नंतर शारीरिक परिपूर्णता प्राप्त करू शकते. यासाठी व्यायामाची योजना योग्यरित्या तयार करणे आणि ती व्यक्तीच्या वैयक्तिक वैशिष्ट्यांनुसार जुळवून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याच वेळी, जास्त ताण घेऊ नये, तसेच स्वतःला तीव्र थकव्याच्या अवस्थेत आणू नये. सकाळच्या व्यायामामुळे झोपेनंतरची सुस्ती दूर होते, चेतासंस्थेला बळकटी मिळते, तसेच श्वसन आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालींचे कार्य सुधारते. या ऊर्जेमुळे शरीराची शारीरिक आणि मानसिक कार्यक्षमता वाढते. अशाप्रकारे शारीरिक शिक्षण आणि खेळ हे व्यक्तीच्या समग्र आरोग्य संवर्धनात मोलाचे योगदान देते.

शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाचा आरोग्यावर परिणाम:

शारीरिक शिक्षणामुळे व्यक्तीची शारीरिक तंदुरुस्तीची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढण्यास मदत होते. कारण असे शिक्षण व्यक्तींना सहनशक्ती, लवचिकता, ताकद आणि समन्वय वृद्धिगत करणाऱ्या व्यायामांमध्ये पद्धतशीरपणे गुंतवते. शारीरिक शिक्षणातील नियमित सहभागामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणाली मजबूत होते, स्नायूंची शक्ती विकसित होते आणि शारीरिक तंदुरुस्तीच्या सर्व महत्त्वपूर्ण घटकांसह शरीराची रचना सुधारते. पासेक यांच्या मते, “जे व्यक्ती संरचित इनडोअर आणि आउटडोअर शारीरिक शिक्षणाच्या तासांमध्ये सहभागी होतात, ते त्यांच्या कमी सक्रिय समवयस्कांच्या तुलनेत अधिक चांगले शारीरिक आरोग्य दर्शवतात.” याव्यतिरिक्त, एरोबिक क्रियाकलाप, स्ट्रेथ सर्किट्स आणि

लवचिकतेचे प्रशिक्षण यांसारख्या विविध फिटनेस दिनचर्यांचा समावेश केल्याने व्यक्तीना विविध हालचालींचा अनुभव घेता येतो, ज्यामुळे आरोग्याच्या अनेक क्षेत्रांना फायदा होतो. ही विविधता केवळ कंटाळा टाळत नाही, तर त्यांच्यामध्ये सर्वांगीण तंदुरुस्ती विकसित करण्यास मदत करून आयुष्यभर सक्रिय राहण्याची त्यांची प्रेरणा वाढवते. लहान विद्यार्थ्यांतील, खेळकर पण उद्देशपूर्ण हालचालींत सहभागी होणे हे आयुष्यभराच्या शारीरिक साक्षरतेचा पाया घालते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, शारीरिक शिक्षण म्हणजे केवळ व्यायामशाळेतील वेळ नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीला यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेली शारीरिक क्षमता आणि लवचिकता निर्माण करण्याचा तो एक विज्ञान-आधारित मार्ग आहे. शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्र प्रत्येक व्यक्तीसाठी खुले असले पाहिजे, मग त्यांच्या गरजा किंवा क्षमता काहीही आणि कोणत्याही प्रकारच्या असोत. प्रत्येक व्यक्तीला अर्थपूर्ण सहभाग घेऊ दिल्याने त्यांच्या स्वतःच्या प्रगतीला मदत अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते. शारीरिक शिक्षणामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना हालचाल करण्याची आणि शिकण्याची समान संधी मिळते याची खात्री होते. **झुल्किफली आणि युसोफ** यांनी नमूद केले आहे की, “अनुकूलित शारीरिक शिक्षणामुळे व्यक्तींना शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहण्यास, त्यांच्या समवयस्कांकडून पाठिंबा मिळाल्याचे जाणवण्यास आणि अधिक यशस्वी शिक्षण अनुभवांचा आनंद घेण्यास मदत होते.” त्याचप्रमाणे, विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींना शारीरिक शिक्षणात समान संधी दिल्या पाहिजेत. त्यांच्या अभ्यासात, विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तीची काळजी घेण्यासाठी अनुकूलित शारीरिक शिक्षण आणि आरोग्य शिक्षणामध्ये अद्वितीय धोरणे वापरणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांना मिळणारा आधार आणि संसाधने, ते

कोणत्याही क्षेत्रात असले तरी यशस्वी होण्यास मदत करतील. काही अभ्यासांनुसार, एका ठराविक वयात कौशल्यांसाठी प्रशिक्षण घेतल्याने हालचालींची कौशल्ये सुधारू शकतात आणि पुढील आयुष्यासाठी चांगल्या तंदुरुस्तीच्या सवयी लागू शकतात. थोडक्यात, सर्वसमावेशक शारीरिक शिक्षण देणे हा केवळ एक प्रयत्न नसून, ती एक आधुनिक काळातील गरज आहे.^९

समारोप:

शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा हा पायाभूत शैक्षणिक विषय म्हणून आवश्यक आहे, कारण व्यक्तीच्या सर्वांगीण एकात्मिक विकासासाठी तो एक अत्यावश्यक कार्य करतो. हे शिक्षण केवळ शारीरिक व्यायामाला प्रोत्साहनच देत नाही तर आरोग्यासोबतच सर्वांगीण निरोगीपणाच्या विकासासाठी पायाभूत ठरते. संरचित शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमांतील सक्रिय सहभागामुळे शारीरिक तंदुरुस्ती आणि संज्ञानात्मक क्षमता वाढवता येतात, तसेच आवश्यक सामाजिक कौशल्ये, भावनिक सामर्थ्य आणि नैतिक तत्त्वे आत्मसात करता येतात. या माध्यमातून अधिकाधिक परिणाम साध्य करण्यासाठी अनुकूलनशील शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाची नितांत आवश्यकता आहे असे वाटते. शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा हे केवळ आरोग्याची हमीच देत नाही तर सर्वसमावेशक रचनेचे आश्वासन ही देते, कारण ते विविध गरजा आणि क्षमता असलेल्या विविध गटातील व्यक्तीना उपयुक्त ठरतील अशा अध्यापन पद्धती देखील प्रदान करतात. उच्च-गुणवत्तेच्या शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडाद्वारे मिळणाऱ्या सर्व फायद्यांपर्यंत समान प्रवेशासाठी याच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.

संदर्भ:

1. <https://publichealth.uga.edu> › what-is-health-promotion
2. जागतिक आरोग्य संघटना, (२००५), जागतिकीकृत जगात आरोग्य संवर्धनासाठी बँकॉक सनद. सहावी जागतिक आरोग्य संवर्धन परिषद, बँकॉक, जिनिव्हा
3. जागतिक आरोग्य संघटना, (१९८६) आरोग्य संवर्धनासाठी ओटावा सनद. जिनिव्हा
4. <http://kuvempu.ac.in> › Admin › study_material
5. Quennerstedt, Mikael; Landi, Dillon; Casey, Ashley (2025-). Busier, Happier, and Good(er) 40 Years on from 'Busy, Happy, and Good' as Success in Teaching Physical Education
6. किर्क डेव्हिड, (२०१२), शारीरिक शिक्षणाची व्याख्या, युद्धोत्तर ब्रिटनमधील एका शालेय विषयाची सामाजिक रचना. होबोकेन
7. टीम ऍग्रोवन, (३ फेब्रुवारी २०२५), आरोग्य अनन्यसाधारण महत्त्व
8. पासेक एम., व इतर (२०२०). घरातील आणि बाहेरील शारीरिक शिक्षणाच्या तासांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि कल्याणाचा एक भाग म्हणून शारीरिक तंदुरुस्ती. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च अँड पब्लिक हेल्थ, १७(१), ३०९
9. बिन झुल्लिकफली, झेड, (२०२३), मलेशियातील विशेष शैक्षणिक गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शारीरिक शिक्षण आणि आरोग्य विषयांचे महत्त्व. आंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान, मानवता आणि व्यवस्थापन संशोधन जर्नल

शोध सार:

आज के समय एवं समाज में हिंदी भाषा एवं साहित्य का विशेष महत्व रहा है। हम सब जानते हैं की भाषा के कारण ही समाज की प्रगती हो पाई है। विचारों के आदान-प्रदान का वह सशक्त माध्यम है। कोई भी विचारक अपने ज्ञान को समाज में प्रसारित करना चाहता हो, तो उसे प्रचलित भाषा का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। वर्तमान समय में समाज माध्यमों का प्रचलन अधिक पैमाने पर रहा है। समाज माध्यमों के कारण समाज में विचारों का संवहन हो रहा है। विचारों के संचरण के लिए एक सशक्त भाषा का होना आवश्यक होता है। ऐसी भाषा जो समाज के अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हो, उसे सशक्त भाषा कहा जा सकता है। हिंदी भाषा का प्रचलन व्यापक है। आज के समय में वह ग्लोबल अर्थात वैश्विक भाषा मानी जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में वह बोली और समझी जाती है। इस कारण सामाजिक माध्यमों की वह सशक्त भाषा रही है। समाज माध्यमों के अंतर्गत अनेक उपकरण आते हैं। इन उपकरणों में इस भाषा का प्रयोग हो रहा है। सार यह है की समाज माध्यमों पर हिंदी का प्रभाव निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध निबंध में सामाजिक माध्यमों पर हिंदी के प्रभाव को अंकित किया गया है।

बीज शब्द: समाज, माध्यम, हिंदी, भाषा, प्रभाव।
